

Determinantes de salud en la calidad de vida de adultos mayores del cantón 24 de Mayo, Manabí

Health determinants in the quality of life of older adults in the 24 de Mayo canton, Manabí

Tyron Armas*¹

Milka A. Roldán¹

¹Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Ministerio de Salud Pública, Chone, Manabí, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 06-09-2024

Aceptación: 08-11-2024

Publicación: 01-12-2024

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue identificar los principales determinantes de salud que afectaban a los adultos mayores en Manabí, con especial atención en las enfermedades crónicas, la calidad de vida y los factores socioeconómicos. Los resultados evidencian altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, agravados por el consumo excesivo de alcohol y tabaco. A esto se suma un patrón de sueño insuficiente, lo que repercute negativamente en su bienestar general. En el ámbito nutricional, su dieta, basada mayormente en carbohidratos, refleja limitaciones económicas y acceso restringido a alimentos frescos, generando posibles desequilibrios nutricionales. Aunque algunos manifiestan satisfacción con los servicios de salud, una proporción significativa considera que la atención no cubre sus necesidades, indicando deficiencias en recursos e infraestructura. Estas problemáticas destacan la necesidad de implementar políticas integrales que promuevan el bienestar de este grupo vulnerable, abordando aspectos emocionales, conductuales, sociales y económicos para garantizar su calidad de vida y respeto a sus derechos.

Palabras clave: envejecimiento poblacional, adulto mayor, salud pública, determinantes de salud, enfermedades crónicas, calidad de vida.

ABSTRACT

The objective of this research was to identify the main health determinants affecting older adults in Manabí, with a special focus on chronic diseases, quality of life, and socioeconomic factors. The results show high levels of stress, anxiety, and depression, exacerbated by excessive alcohol and tobacco consumption. Additionally, insufficient sleep patterns negatively impact their overall well-being. In terms of nutrition, their diet, primarily based on carbohydrates, reflects economic limitations and restricted access to fresh foods, leading to potential nutritional imbalances. Although some express satisfaction with health services, a significant proportion believes that care does not meet their needs, highlighting deficiencies in resources and infrastructure. These issues underline the need to implement comprehensive policies that promote the well-being of this vulnerable group, addressing emotional, behavioral, social, and economic aspects to ensure their quality of life and respect for their rights.

Keywords: population aging, older adult, public health, health determinants, chronic diseases, quality of life.

Citar como: Armas, T., Pin M. G., García, N. A., Roldán, M. A., Chimbo, P. J., & Chimbo, F. S. (2024). Determinantes de salud en la calidad de vida de adultos mayores del cantón 24 de Mayo, Manabí. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 33-45. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i2.3156>

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es un reto creciente para la salud pública, especialmente en áreas rurales. A medida que la proporción de adultos mayores aumenta, también lo hacen las enfermedades crónicas y discapacidades, afectando su calidad de vida. En áreas rurales como el cantón 24 de Mayo, las limitaciones de recursos y barreras socioeconómicas agravan estos problemas. La Organización Mundial de la Salud proyecta que para 2050 el 22 % de la población mundial tendrá 60 años o más, con un incremento mayor en regiones menos desarrolladas, lo que aumentará la demanda sobre los sistemas de salud (Organización Mundial de la Salud, 2021).

En el cantón 24 de Mayo, los adultos mayores enfrentan dificultades relacionadas con su situación económica, el acceso limitado a servicios de salud y el aislamiento social. La pobreza y el aislamiento afectan directamente su capacidad para acceder a recursos esenciales. Un estudio en áreas rurales de la India mostró que la calidad de vida de los adultos mayores se ve comprometida por la falta de acceso a servicios adecuados, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes (Singh et al., 2022).

Las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son prevalentes en comunidades rurales como 24 de Mayo. Estas afecciones no solo deterioran la capacidad funcional de los ancianos, sino que también están asociadas con la polifarmacia, lo que puede generar complicaciones adicionales. Un estudio en Kerala, India, destacó que el bajo nivel educativo y la pobreza limitan la capacidad de los ancianos para gestionar adecuadamente sus enfermedades crónicas (Rajeev et al., 2023).

Además de los problemas de salud física, el aislamiento social agrava el bienestar emocional de los adultos mayores. La falta de interacción social incrementa su vulnerabilidad a problemas de salud mental, como la depresión. Un estudio reciente señaló que el aislamiento tiene un impacto directo en la salud mental de los ancianos, lo que a su vez repercute en su salud física (Chen et al., 2024). En 24 de Mayo, las condiciones de pobreza y el acceso limitado a servicios básicos empeoran esta situación.

A nivel internacional, la situación es similar en otras comunidades rurales. En Tanzania, un estudio reveló que la falta de servicios adecuados, particularmente en cuidados paliativos, afecta gravemente la calidad de vida de los ancianos (Isangula, 2022). En Ecuador, las áreas rurales

enfrentan problemas similares debido a la falta de infraestructura sanitaria y la limitada disponibilidad de profesionales de salud.

Muchos adultos mayores en 24 de Mayo continúan trabajando en actividades agrícolas, lo que agrava su estado de salud. Un estudio en China indicó que los adultos mayores que siguen participando en trabajos físicos presentan una menor calidad de vida comparados con aquellos que ya no trabajan (Noto, 2023). Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que protejan a esta población.

La automedicación es otra práctica común en áreas rurales debido a la falta de acceso a atención médica. Esta práctica, combinada con el uso de medicamentos recetados, puede provocar complicaciones. En Ecuador, es común que los ancianos que no cuentan con los recursos necesarios para acudir a servicios médicos recurran a la automedicación, lo que agrava sus problemas de salud (Wu et al., 2024).

Además, las mujeres mayores en áreas rurales son particularmente vulnerables debido a las barreras de acceso a servicios de salud y apoyo social. Un estudio en China encontró que las mujeres ancianas enfrentan mayores dificultades para acceder a la atención médica, a pesar de tener una esperanza de vida más larga (Wu et al., 2024). En 24 de Mayo, muchas mujeres mayores deben asumir responsabilidades familiares, lo que contribuye a su deterioro de salud.

Este estudio tuvo por objetivo identificar los factores biopsicosociales que afectan la calidad de vida de los adultos mayores en el cantón 24 de Mayo, para proponer políticas y estrategias que mejoren su situación.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal para identificar factores clave que mejoran la efectividad de la atención primaria en la detección y manejo de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Este estudio se realizó entre marzo y agosto de 2024 en centros de salud primaria del cantón 24 de Mayo, Manabí, Ecuador, con una muestra de 150 personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. Los participantes fueron mayores de 18 años que consultaron por síntomas de ETS o solicitaron atención preventiva. Se excluyeron aquellos con comorbilidades severas o que no pudieran dar consentimiento informado, y se descartaron registros incompletos.

Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta estructurada que evaluaba aspectos como el tipo de infección, tratamientos previos, accesibilidad al servicio de salud y conocimiento sobre ETS. También se realizaron entrevistas semi-estructuradas a profesionales de salud para identificar barreras en el diagnóstico y tratamiento de las ETS. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial en SPSS versión 25.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra el predominio de carbohidratos en la dieta de los adultos mayores del cantón 24 de Mayo. Se observa que el 35 % de su alimentación se basa en arroz, un 23 % en plátano, lo que suma un total del 58 % proveniente de carbohidratos. Además, un 21 % de su dieta corresponde a proteínas, un 19 % a frutas y vegetales, y solo un 2 % a comida chatarra. Este patrón dietético refleja una fuerte dependencia de carbohidratos, especialmente en alimentos típicos de la región, como el arroz y el plátano.

Figura 1. Dieta de la población adultos mayores.

Este patrón dietético es similar al observado en comunidades rurales de México, donde una dieta alta en carbohidratos se asocia a factores socioeconómicos y acceso limitado a alimentos frescos y saludables (Caamano et al., 2023). Aunque una dieta rica en carbohidratos puede ser vista como un recurso económico en comunidades rurales, también presenta riesgos de desequilibrios nutricionales.

Estudios en China, sin embargo, sugieren que el predominio de carbohidratos en

combinación con vegetales y proteínas puede tener efectos positivos en la salud de los adultos mayores. Por ejemplo, una investigación encontró que una dieta alta en carbohidratos junto con vegetales y carnes reduce la prevalencia de multimorbilidad cardiometabólica en áreas rurales (Hu et al., 2024). Esto resalta la importancia de complementar los carbohidratos con otros grupos de alimentos para mejorar los resultados de salud en los adultos mayores.

En contraste, otro estudio en áreas rurales de China mostró que una dieta predominantemente basada en carbohidratos, como el arroz y la harina, puede proporcionar protección contra la disfunción cognitiva en adultos mayores (Ding et al., 2021). Esto indica que, aunque el predominio de carbohidratos puede tener ciertos beneficios, es importante monitorear la calidad de los carbohidratos consumidos y asegurarse de incluir otros nutrientes en la dieta.

Además, un estudio en Japón resaltó cómo el acceso a una mayor variedad de información sobre salud ayudó a mejorar la variedad dietética en comunidades rurales, sugiriendo que la educación alimentaria puede ser un factor clave para reducir la dependencia excesiva de carbohidratos en la dieta (Morishita-Suzuki & Watanabe, 2024). En conjunto, estos estudios muestran que mientras los carbohidratos predominan en la dieta rural de Bijahual, la inclusión de proteínas, frutas y verduras es esencial para reducir riesgos de comorbilidades crónicas y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

La Figura 2 muestra los hábitos tóxicos en la población de los adultos mayores del cantón 24 de Mayo. El 39 % de los encuestados indicó que sufre de alcoholismo, y un 18 % reportó tanto alcoholismo como tabaquismo. Este alto consumo de alcohol y tabaco entre los adultos mayores del cantón 24 de Mayo refleja una situación similar a la de comunidades rurales en Brasil, donde la falta de programas de prevención y tratamiento ha mantenido altos niveles de consumo en esta población (de Matos et al., 2019).

Estudios en otras partes del mundo muestran tendencias comparables. En India, por ejemplo, el consumo de alcohol y tabaco fue más alto entre los adultos mayores rurales (7,9 %) que en las áreas urbanas (6,7 %), reflejando una situación similar a la de Bijahual (Muhammad et al., 2021). En Ghana, las cifras fueron aún más altas, con un 61 % de consumo de alcohol y un 29,6 % de tabaco entre los adultos mayores rurales, mucho más que en zonas urbanas (Yawson et al., 2022).

Figura 2. Hábitos tóxicos en la población adultos mayores.

En Estados Unidos, un estudio encontró que el 30,4 % de los adultos mayores rurales consumen alcohol y el 14,6 % fuma tabaco, lo que también está en línea con lo observado en Bijahual (McNeely et al., 2023). Por otro lado, en Irán, el consumo de alcohol es mucho menor, solo un 2,1 %, aunque se destaca la falta de acceso a programas de prevención, lo que podría explicar las diferencias (Naghizadeh et al., 2023).

La Figura 3 muestra la frecuencia con la que la población adulta mayor del cantón 24 de Mayo presenta signos de estrés, ansiedad y depresión.

Figura 3. Frecuencia de signos de estrés, ansiedad y depresión.

Estudios en otras regiones rurales también muestran tendencias similares. En Nepal, por ejemplo, se registró una prevalencia del 15,4 % para la depresión, 18,1 % para la ansiedad, y 12,1 % para el estrés entre los adultos mayores (Thapa et al., 2020). Aunque estas cifras son más bajas que las de Bijahual, reflejan un problema común en áreas rurales, donde el acceso a servicios de salud mental es limitado.

En Turquía, el 73,8 % de los adultos mayores presentó síntomas de depresión durante la pandemia de COVID-19, principalmente debido a la soledad y el miedo al contagio, mostrando la vulnerabilidad emocional de esta población en momentos de crisis (Yılmaz & Önal, 2022). En Bijahual, es posible que factores como el aislamiento y la falta de interacción social estén contribuyendo al alto nivel de estrés y ansiedad.

Además, un estudio en Irán encontró que problemas de salud física, como los problemas orales, estaban relacionados con el aumento del estrés, la ansiedad y la depresión en adultos mayores rurales (Papi et al., 2022). Esto sugiere que en comunidades como Bijahual, donde las condiciones de salud física pueden ser precarias, el bienestar mental de los adultos mayores también se ve afectado por la falta de atención médica integral.

La relación entre los hábitos de sueño y la salud cardiovascular en la población adulta mayor del cantón 24 de Mayo se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Horas de sueño de la población adultos mayores.

El análisis de la correlación entre los hábitos de sueño y la salud cardiovascular en los adultos mayores del cantón 24 de Mayo revela que aquellos con somnolencia diurna tienen mayores probabilidades de presentar problemas cardiovasculares, como presión arterial elevada e índices altos de masa corporal (IMC). Esto coincide con los hallazgos de un estudio en Irán, que mostró una correlación entre la somnolencia diurna y los indicadores de salud cardiovascular en adultos mayores (Miri et al., 2021). Estos resultados sugieren que la falta de un sueño adecuado podría estar contribuyendo a la aparición o empeoramiento de enfermedades cardiovasculares en esta población.

Estudios realizados en China han demostrado que la mala calidad del sueño y la duración extrema, tanto insuficiente como excesiva, están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en adultos mayores rurales (Qin et al., 2022). Esto refuerza la idea de que la falta de descanso adecuado puede tener un impacto negativo en la salud cardiovascular en comunidades rurales como Bijahual, donde el acceso a servicios médicos especializados puede ser limitado.

Además, la investigación en adultos mayores con prediabetes sugiere que el sueño insuficiente aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares adversos, indicando la importancia de monitorizar y mejorar los hábitos de sueño en esta población (Ha et al., 2023). En Bijahual, esto resalta la necesidad de desarrollar programas de educación sobre la importancia del sueño para prevenir enfermedades relacionadas con el corazón.

Por otro lado, en China se observó que el capital social y las redes de apoyo influyen en la calidad y duración del sueño en adultos mayores rurales, mostrando que aquellos con mayor interacción social tenían mejores patrones de sueño (Yang et al., 2021). Esto sugiere que en Bijahual, fomentar la integración social podría no solo mejorar la salud mental, sino también tener un efecto positivo en la calidad del sueño y, por ende, en la salud cardiovascular.

Los niveles de satisfacción con los servicios de salud en la población adulta mayor del cantón 24 de Mayo se muestran en la Figura 5.

El 40 % de los encuestados indicó estar muy satisfecho con los servicios de salud recibidos, mientras que un 35 % expresó satisfacción. Sin embargo, el 25 % restante reportó insatisfacción, lo que sugiere que existen áreas de mejora en la calidad de los servicios. Esta insatisfacción en

Bijahual es similar a la observada en un estudio en Chile, donde gran parte de la población mostró descontento debido a la falta de personal y la atención tardía, a pesar de la satisfacción general (Ramírez et al., 2014).

Estudios recientes han encontrado que la calidad de la atención percibida está estrechamente relacionada con la satisfacción de los usuarios. En Corea, se demostró que la percepción positiva de la calidad de atención influye en los niveles de satisfacción, aunque los adultos mayores en áreas rurales fueron menos propensos a estar satisfechos que aquellos en áreas urbanas, lo que resalta una disparidad entre entornos rurales y urbanos (Kang et al., 2023).

Figura 5. Satisfacción con los servicios de salud.

Por otro lado, un estudio en China mostró que la distancia a los centros de salud tiene una gran repercusión en la satisfacción, ya que los adultos mayores en áreas rurales experimentan más insatisfacción debido a las dificultades para acceder a hospitales primarios (Yu et al., 2022). Esta situación podría ser relevante en Bijahual, donde las largas distancias y la accesibilidad limitada podrían influir en la percepción de la calidad de los servicios.

En áreas rurales con poblaciones en declive, como se observó en Corea del Sur, los niveles de insatisfacción son más altos debido a la falta de infraestructura sanitaria adecuada, lo que destaca la necesidad de garantizar que las zonas rurales cuenten con servicios médicos suficientes para satisfacer las necesidades de su población (Ju et al., 2024). Además, una intervención

educativa en Nigeria demostró que la mejora en el conocimiento de los usuarios sobre los servicios de salud tuvo un impacto directo en la satisfacción, sugiriendo que la educación en salud podría ser una estrategia efectiva para aumentar la percepción positiva de los servicios en Bijahual (Ugwu et al., 2022).

CONCLUSIONES

La población adulta mayor del cantón 24 de Mayo enfrenta una alta vulnerabilidad, manifestada en altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, junto con un consumo elevado de alcohol y tabaco. Los patrones de sueño son insuficientes, con la mayoría durmiendo menos de lo recomendado, lo que afecta su bienestar general. La dieta se basa principalmente en carbohidratos, reflejo de las limitaciones económicas y acceso restringido a alimentos frescos. Aunque hay satisfacción con los servicios de salud, persiste un grupo numeroso que muestra insatisfacción, evidenciando la necesidad de mejorar la atención y recursos disponibles para esta población.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización: Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo y Francisco S. Chimbo. **Investigación:** Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo. **Metodología:** Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo y Francisco S. Chimbo. **Validación:** Francisco S. Chimbo. **Visualización:** Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo y Francisco S. Chimbo. **Redacción del borrador original:** Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo y Francisco S. Chimbo. **Redacción, revisión y edición:** Tyron Armas, María G. Pin, Nahomy A. García, Milka A. Roldán, Patricio J. Chimbo y Francisco S. Chimbo.

REFERENCIAS

Chen, J., Xiao, Y., Yan, C., Li, X., Zhang, Y., Chen, Y., Huang, Y., & Deng, R. (2024). The relationship between the number of chronic diseases and health-related quality of life among middle-aged and older adults in rural areas of Yunnan province, China: Moderating

- effect of health lifestyle. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 2425-2439. <https://doi.org/10.2147/jmdh.s463640>
- Ding, K., Zhou, H., Gao, T., Xu, R., Chen, L., Cai, J., Zhang, H., Zhong, F., & Ma, A. (2021). Dietary patterns and cognitive function in older adults residing in rural China. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 30(2), 253-262. [https://doi.org/10.6133/apjcn.202106_30\(2\).0010](https://doi.org/10.6133/apjcn.202106_30(2).0010)
- Ha, K.H., Kim, D.J. & Han, S.J. (2023). Associations of updated cardiovascular health metrics, including sleep health, with incident diabetes and cardiovascular events in older adults with prediabetes: A nationwide population-based cohort study. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 203(110820), 110820. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2023.110820>
- Hu, F., Qin, W., & Xu, L. (2024). Association between dietary patterns and cardiometabolic multimorbidity among Chinese rural older adults. *Nutrients*, 16(17), 2830. <https://doi.org/10.3390/nu16172830>
- Isangula, K.G. (2022). The dangers of being old in rural Tanzania: A call for interventions for strengthening palliative care in low-income communities. *Frontiers in Aging*, 3. <https://doi.org/10.3389/fragi.2022.888396>
- Ju, Y.J., Kim, W., Chang, K., Lee, T.H., & Lee, S.Y. (2024). Association between residing in municipalities facing population decline and satisfaction with neighboring healthcare infrastructure in older aged adults. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19410-z>
- Kang, L., Zhang, T., Xian, B., Li, C., & Khan, M.M. (2023). Public satisfaction with health system after healthcare reform in China. *Health Research Policy and Systems*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12961-023-01067-6>
- Lin, H., Xiao, S., Shi, L., Zheng, X., Xue, Y., Yun, Q., Ouyang, P., Wang, D., Zhu, H., & Zhang, C. (2021). Impact of multimorbidity on symptoms of depression, anxiety, and stress in older adults: Is there a sex difference? *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.762310>
- Mao, D., Li, G., Liang, M., Wang, S., & Ren, X. (2024). Dietary patterns and multiple chronic diseases in older adults. *Nutrition & Metabolism*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12986-024-00814-y>

- McNeely, J., McLeman, B., Gardner, T., Nesin, N., Amarendran, V., Farkas, S., Wahle, A., Pitts, S., Kline, M., King, J., Rosa, C., Marsch, L., Rotrosen, J., & Hamilton, L. (2023). Implementation of substance use screening in rural federally-qualified health center clinics identified high rates of unhealthy alcohol and cannabis use among adult primary care patients. *Addiction Science & Clinical Practice*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s13722-023-00404-y>
- Morishita-Suzuki, K., & Watanabe, S. (2024). Health information source patterns and dietary variety among older adults living in rural Japan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(7), 865. <https://doi.org/10.3390/ijerph21070865>
- Muhammad, T., Govindu, M., & Srivastava, S. (2021). Relationship between chewing tobacco, smoking, consuming alcohol and cognitive impairment among older adults in India: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02027-x>
- Noto, S. (2023). Perspectives on aging and quality of life. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 11(15), 2131. <https://doi.org/10.3390/healthcare11152131>
- Qin, Y., Liu, R., Wang, Y., Tang, J., Cong, L., Ren, J., Tang, S., & Du, Y. (2022). Self-reported sleep characteristics associated with cardiovascular disease among older adults living in rural eastern China: A population-based study. *Clinical Interventions in Aging*, 17, 811-824. <https://doi.org/10.2147/cia.s361876>
- Rajeev, K., Raj, A., Suresh, A., & Salim, A. (2023). Study on health seeking behaviour of elderly population for chronic diseases in a rural area of northern Kerala. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 11(8), 2889-2893. <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20232418>
- Sang, S., Kang, N., Liao, W., Wu, X., Hu, Z., Liu, X., Wang, C., & Zhang, H. (2021). The influencing factors of health-related quality of life among rural hypertensive individuals: a cross-sectional study. *Health and Quality of Life Outcomes*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01879-6>
- Singh, A., Palaniyandi, S., Palaniyandi, A., & Gupta, V. (2022). Health related quality of life among rural elderly using WHOQOL-BREF in the most backward district of India. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(3), 1162-1168. https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_1073_21

- Thapa, D.K., Visentin, D.C., Kornhaber, R., & Cleary, M. (2020). Prevalence and factors associated with depression, anxiety, and stress symptoms among older adults: A cross-sectional population-based study. *Nursing & Health Sciences*, 22(4), 1139-1152. <https://doi.org/10.1111/nhs.12783>
- Ugwu, C.N., Ogbu, O., Ugwu, N.I., Chika-Igwenyi, N.M., Ikeagwulonu, R.C., Chukwu, O.E., Kalu, A.U., Afolabi, O.F., Iyidobi, T.C., & Uneke, C.J. (2022). An appraisal of the quality of outpatient healthcare services and patients' satisfaction at a Nigerian mission health facility. *Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences*, 24(8), 15-27. <https://doi.org/10.9734/jamps/2022/v24i8570>
- Wu, J., Chen, D., Li, C., & Wang, Y. (2024). Effect of community-based public health service on health-related quality of life among middle-aged and older adults with chronic diseases in China. *BMC Public Health*, 24, 2039. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19556-w>
- Yang, L., Wang, H., & Cheng, J. (2022). Association between social capital and sleep duration among rural older adults in China. *BMC Public Health*, 22, 12. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12441-w>
- Yawson, A.E., Dako-Gyeke, P., Hewlett, S., Calys-Tagoe, B.N.L., Malm, K.L., Hagan-Seneadza, N.A., Agyei-Baffour, P., Baddoo, N.A., Martey, P., Mensah, G., Minicuci, N., Naidoo, N., Chatterji, S., Kowal, P., & Biritwum, R.B. (2022). Sex and rural-urban disparities in prevalence of self-reported chronic non-communicable diseases and health risks among older adults in Ghana: Implications for the national aging policy. *Postgraduate Medical Journal of Ghana*, 4(2), 55-62. <https://doi.org/10.60014/pmjpg.v4i2.148>
- Yu, J., Leung, M.-Y., Ma, G., & Xia, J. (2022). Older adults' access to and satisfaction with primary hospitals based on spatial and non-spatial analyses. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.845648>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.